

ЗНАЧЕНИЕ УГЛОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ УРГЕНЧА)

Ражабов Саиджан Шамуратович¹, Мадиримов Хушнудбек
Алимбаевич²

^{1,2} УрГУ. Преподаватели

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379290>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.
Утверждено: 10 марта 2022 г.
Опубликовано: 14 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

городская среда,
архитектурно-пространственная композиция,
архитектурный ансамбль, угловая композиция.

Формирование архитектурно-пространственной композиции города связано со многими факторами. Художественные, композиционные, эстетические достоинства планировки и застройки нельзя рассматривать отдельно, вне тесной связи с социальной, экономической, функциональной и другими проблемами развития города. Создавать красивый город — это не значит отрешиться от удовлетворения материальных потребностей человека и общества. Город должен быть здоровым и удобным для жизни людей.

Цель формирования архитектурно-пространственной композиции города — это достижение его внутренней целостности, выражающей единство

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается и анализируется значение архитектурных композиций, архитектурных ансамблей в формировании архитектурно-пространственной среды города, а также композиции зданий, расположенных на перекрестках.

функционального, технического и эстетического содержания города.[2]

Архитектурно-пространственная композиция городской среды должна полностью отвечать не только материальным, но и духовным потребностям человека:

-психологический комфорт (физические, функциональные свойства окружающей среды);

-эмоциональный комфорт (эстетические особенности окружающей среды);

-культурно-информационные условия (практическая ориентация в среде).

В формировании архитектурно-пространственной композиции города важную роль играют архитектурные ансамбли.

Архитектурный ансамбль — гармоничное единство архитектурных сооружений в пространственно организованной среде, которое отвечает высоким художественным требованиям. Основными качествами, характеризующими ансамблевую застройку, являются: целостность, гармоничность, системность архитектурно-пространственной композиции.

Гармоничность композиции архитектурных ансамблей проявляется в соразмерности и соподчиненности входящих в их состав элементов, уравновешенности масс архитектурных объемов. Излишне большое количество элементов архитектурно-пространственной композиции затрудняет ее восприятие. Оптимальное количество визуально воспринимаемых элементов составляет 7+2 или 7-2 (правило Мюллера). [1]

С развитием экономики и строительной индустрии облик городов и их зданий и сооружений меняется, совершенствуется в художественном, эстетическом и композиционном отношении.

При формировании пространственной композиции градостроительных объектов выделяются визуальные акценты,

пространственные ориентиры и фон, на котором они воспринимаются. Человек фиксирует внимание на ярких, нестандартных архитектурных сооружениях и обращает мало внимания на «фоновую» застройку. [2]

Планировочный каркас любого города представляет собой сеть улиц. Их пересечение, т. е. перекрестки, играет важную роль в сети улиц. В городской среде люди обычно ориентируются по перекресткам. Поэтому целесообразно при образовании композиции перекрестков и архитектурном проектировании градостроительных объектов, расположенных на перекрестке, принимать оригинальное решение.

Композиция зданий, расположенных на углах перекрестка, играет особую роль в формировании архитектурно-пространственной композиции города. Мы условно называем их «угловыми композициями». Известно, что одним из основных требований к градостроительной композиции является обеспечение ориентирования в окружающей среде. Здания, не рассчитанные на угол по композиции, не могут соответствовать этим требованиям. (рис.1)

Рис. 1. Вид жилых домов со стороны перекрестки.

Такие здания с точки зрения композиции, не могут обеспечивать ориентирование в городской среде. Здания могут иметь красивую, целостную композицию, но они не имеют гармоничной связи с городской средой.

Здания угловой формы имеют гармоничную связь с городской средой. Такие постройки облегчают определение ориентации в городской среде. Своей композиционной структурой она доставляет человеку эмоциональное, эстетическое удовольствие (рис.2).

Рис. 2. Угловые здания на центральном улице города.

В Ургенче «Угловая композиция» практически отсутствует в зданиях построенных до 2000 года. Существующие также не имеют композиционно-гармоничной связи с городской средой. В градостроительных объектах следующего периода угловая композиция становится несколько ярче.

Во вновь построенных кварталах и реконструированных частях города созданы уникальные угловые композиции. Иногда угловые композиции образуют целостные городские ансамбли. В других случаях угловые композиции выступают ключевым элементом городского

ансамбля. Угловые композиции имеют разнообразный вид с точки зрения планировочной структуре угловые композиции можно разделить на 4 вида (Рис.3)):

- прямой угол. Такая угловая композиция формируется в соответствии с уличной сетью (Рис. 3, а);

архитектурно-композиционного решения.

По

- многоугольной формы (Рис.3, б,д);
- дугообразные (Рис.3, в,е);
- в сложной форме (Рис.3, з).

Рис. 3. Планировочная структура угловых композиций.

Многоугольные и дугообразные угловые композиции могут быть двух видов, с раздвигом внутрь или наружу. Угловая композиция в форме с раздвигом внутрь образует пространство перед зданием. Такие площадки могут служить для улучшения микроклимата городской среды, создавая благоприятную среду для отдыха людей. На площадке можно разместить элементы ландшафта,

малые архитектурные сооружения (фонтаны, скамейки, беседки).

Угловые композиции также могут образовывать целостный архитектурный ансамбль на перекрестках.

Угловые композиции архитектурно-пространственно очень разнообразны, а также играют важную роль в художественно-эстетической и композиционной организации

городской среды. Проектирование угловых композиций уникальным, нестандартным образом позволяет использовать их в качестве архитектурной доминанты. Угловые композиции с доминантными свойствами помогают легко определить ориентацию в городской среде.

- в виде композиции, состоящей из основных и второстепенных элементов.

Как правило, угловые композиции часто встречаются в городской среде как основной композиционный элемент, доминирующий над другими зданиями.

Таким образом, удачная «угловая композиция» не только обеспечивает ориентирование в городской среде, но и

Угловые композиции, применяемые в городе, в зависимости от их объемно-пространственных характеристик отражаются в следующих формах:

- в виде цельной, целостной композиции;

служит улучшению художественно-эстетического облика городской среды.

Здания, расположенные на углах перекрестка, важно проектировать своеобразным и уникальным, в гармонии с композицией городской среды и окружающими градостроительными элементами.

Литературы:

1. Потаев Г. А. Композиция в архитектуре и градостроительстве, М.:Изд.ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020
2. Авдотьев Л. Н. и др. Градостроительное проектирование, М.: «Стройиздат», 1989
3. Потаев Г. А., Иодо И. А. Основы градостроительства и территориальной планировки, Минск.: Изд. УП «Универсал Пресс», 2003
4. Коржева Н. А. Архитектурная композиция, Минск.: Изд. «Вышэйшая школа» 2015